

USO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS PARA QUALIDADE DE VIDA

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 30/03/2023

USE OF PSYCHOTROPIC MEDICINES DURING THE COVID-19 PANDEMIC:
CHALLENGES FOR QUALITY OF LIFE

USO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19: RETOS PARA LA CALIDAD DE VIDA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7785483

Maria Andhiara Kaele Feitosa Silva¹

Érica Motta Moreira de Souza²

Luzia Vilma Pereira do Nascimento Araújo³

Veronica da Fonseca Almeida⁴

João Vittor Hoscher Vieira⁵

Charlene Passos Oliveira⁶

Victor Borges da Silva⁷

Rubens Barbosa Rezende⁸

Mikaela Ingrid Diniz Figueiredo⁹

Ana Beatriz Martins Lira¹⁰

Jhonnathas Dantas dos Santos¹¹

Gabriel de Almeida Braga¹²

Letícia Martins dos Santos¹³

Renata Ferreira Rodrigues¹⁴

Leandro Westphal¹⁵
Aline de Oliveira Cordeiro¹⁶
Anny Amélia da Silva¹⁷
Andréa Coelho Pereira¹⁸
Francisca Maria Araújo Moura¹⁹
Débora Bruna Machado Ferreira²⁰

Resumo

Durante a pandemia do COVID-19, observou-se a presença ainda mais intensiva de ansiedade e depressão que atingiu diversos grupos de pessoas, a qual as mesmas fizeram uso de medicamentos psicotrópicos com o viés de obter qualidade de vida mental, ficando ainda mais vulnerável pela falta de orientação e prescrição profissional. Nesse sentido, a presente pesquisa objetivou explicar sobre o uso de medicamentos psicotrópicos durante a pandemia da COVID-19 elencando os desafios para a qualidade de vida. Assim, a metodologia utilizada no referido trabalho contemplou-se o método de revisão de literatura com o intuito de obter maior explanação acerca do objeto investigando, inserindo artigos publicados no período de 2019 a 2022 disponíveis na Scielo, Lilacs e PubMed. Assim, foram excluídas pesquisas das quais estavam fora do recorte mencionado, bem como aqueles trabalhos que não apresentavam conteúdo em língua portuguesa. Os resultados apontaram que, foi perceptível perceber sobre o quanto torna-se essencial buscar ajuda profissional, a fim de promover o uso consciente de medicamentos, das quais possam promover a minimização das problemáticas de ansiedade, depressão, dentre outros fatores, a fim de promover o bem-estar saudável. A pesquisa concluiu apresentando os desafios para a qualidade de vida durante a pandemia demonstraram o quanto a sociedade sofre com depressão e ansiedade, tornando-se o uso de medicamentos psicotrópicos cada vez mais frequentes, a qual na maioria das vezes não possuem prescrições médicas, gerando danos ainda maiores à saúde mental.

Palavras-chave: Psicotrópicos; Pandemia; Qualidade de vida.

Abstract

During the COVID-19 pandemic, an even more intensive presence of anxiety and depression was observed, which affected different groups of people, who made use of psychotropic drugs with the aim of obtaining mental quality of life, becoming even more vulnerable. due to the lack of guidance and professional prescription. In this sense, the present research aimed to explain the use of psychotropic drugs during the COVID-19 pandemic, listing the challenges for quality of life. Thus, the methodology used in the referred work contemplated the literature review method in order to obtain a greater explanation about the investigated object, inserting articles published in the period from 2019 to 2022 available in Scielo, Lilacs and PubMed. Thus, researches that were outside the mentioned clipping were excluded, as well as those works that did not present content in Portuguese. The results showed that it was perceptible to realize how essential it is to seek professional help in order to promote the conscious use of medications, which can promote the minimization of problems of anxiety, depression, among other factors, in order to promote healthy wellness. The research concluded by presenting the challenges to quality of life during the pandemic, demonstrating how much society suffers from depression and anxiety, making the use of psychotropic medications increasingly frequent, which most often do not have medical prescriptions, generating even greater damage to mental health.

Keywords: Psychotropics; Pandemic; Quality of life.

Resumen

Durante la pandemia del COVID-19 se observó una presencia aún más intensa de la ansiedad y la depresión, que afectó a diferentes grupos de personas, que hacían uso de psicofármacos con el objetivo de obtener calidad de vida mental, volviéndose aún más vulnerables debido a la falta de orientación y prescripción profesional. En ese sentido, la presente investigación tuvo como objetivo explicar el uso de psicofármacos durante la pandemia de COVID-19, enumerando los desafíos para la calidad de vida. Así, la metodología utilizada en el referido trabajo

contempló el método de revisión de literatura con el fin de obtener una mayor explicación sobre el objeto investigado, insertando artículos publicados en el período de 2019 a 2022 disponibles en Scielo, Lilacs y PubMed. Así, fueron excluidas las investigaciones que se encontraban fuera del mencionado clipping, así como aquellas obras que no presentaban contenido en portugués. Los resultados mostraron que fue perceptible darse cuenta de lo esencial que es buscar ayuda profesional para promover el uso consciente de medicamentos, que pueden promover la minimización de problemas de ansiedad, depresión, entre otros factores, para promover el bienestar saludable. La investigación concluyó presentando los desafíos a la calidad de vida durante la pandemia, demostrando cuánto la sociedad sufre de depresión y ansiedad, haciendo cada vez más frecuente el uso de medicamentos psicotrópicos, que en su mayoría no cuentan con prescripción médica, generando daños aún mayores en la salud mental.

Palabras clave: psicotrópicos; Pandemia; Calidad de vida.

1. Introdução

Os medicamentos psicotrópicos são considerados fármacos que agem de forma direta no sistema nervoso central, buscando minimizar os problemas ligados à saúde mental (FRANCO *et al.*, 2022). Dessa forma, durante a pandemia da COVID-19, foi notório perceber a existência de um aumento significativo de pessoas com ansiedade, depressão ocasionadas pelo cenário de incertezas geradas pelo isolamento e distanciamento social.

A ansiedade e depressão são dois principais fatores ligados à saúde mental em que atinge diversos grupos, e com isso durante a pandemia da COVID-19 foi ainda mais agravante em que pessoas fizeram uso de medicamentos psicotrópicos, ficando ainda mais vulnerável pela falta de orientação. Nesse sentido, a presente pesquisa objetivou explicar sobre o uso de medicamentos psicotrópicos durante a pandemia da COVID-19 elencando os desafios para a qualidade de vida.

2. Metodologia

A presente pesquisa objetiva explicar acerca do uso de medicamentos psicotrópicos durante a pandemia da COVID-19 elucidando os desafios para a qualidade de vida. Nessa concepção, a metodologia utilizada no referido trabalho contemplou-se o método de revisão de literatura com o intuito de obter maior explanação acerca do objeto investigando, inserindo artigos publicados no período de 2019 a 2022 disponíveis na Scielo, Lilacs e PubMed. Assim, foram excluídas pesquisas das quais estavam fora do recorte mencionado, bem como aqueles trabalhos que não apresentavam conteúdo em língua portuguesa.

Fluxograma 01: Metodologia do processo de seleção dos estudos encontrados na presente pesquisa.

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

Diante do explanado no fluxograma acima, obteve-se a catalogação de 20 pesquisas conectados ao tema sobre a gestão de qualidade nos serviços públicos de saúde, porém 15 foram selecionados, porém, 10 foram excluídos por não atenderem o que se propôs ao objetivo do artigo, sendo inserido 05 trabalhos das quais contemplam o critério de escolha mencionado anteriormente.

3. Resultados e discussão

No presente tópico, apresenta-se a tabela 01 e os artigos selecionados sobre o uso de medicamentos psicotrópicos durante a pandemia da COVID-19 elucidando os desafios para a qualidade de vida, sendo contemplado inseridas 05 pesquisas analisadas da seguinte forma:

Tabela 01. Resumo dos artigos que constituem amostra da revisão

Autor (ano)	Título	Objetivo	Método
Oliveira <i>et al.</i> (2021)	Uso de medicamentos psicotrópicos e ansiolíticos no município de guaráí-to antes e durante o período da pandemia covid-19	Identificar se houve o aumento do uso de medicamentos psicotrópicos e ansiolíticos durante a pandemia em 2020 comparado ao ano de 2019.	Quanti-qualitativo
Galloni <i>et al.</i> (2021)	Consumo de psicotrópicos durante a pandemia de Covid-19	Verificar o consumo de psicotrópicos durante a pandemia da covid-19.	Quantitativo
Piga <i>et al.</i> (2021)	Análise das prescrições de ansiolíticos e antidepressivos antes e durante a pandemia da COVID-19	Verificar as prescrições de ansiolíticos e antidepressivos antes e durante a pandemia da COVID-19.	Quantitativo
Oliveira <i>et al.</i> (2021)	Consumo de psicotrópicos em meio a pandemia do Sars-CoV-2	identificar se a pandemia do novo Coronavírus possibilitou um maior uso de psicotrópicos durante o período de isolamento.	Quantitativo
Lopes <i>et al.</i> (2022)	Uso elevado de psicofármacos durante a pandemia da COVID-19: uma análise a partir de	Analisar o consumo de ansiolíticos e antidepressivos durante a pandemia da COVID-19.	Quanti-qualitativo

	levantamentos epidemiológicos		
--	----------------------------------	--	--

3.1 Análise dos dados

O uso de medicamentos para os cuidados a saúde mental, envolve antidepressivos e ansiolíticos das quais devem ser prescritos por profissionais de saúde habilitados na área, devido alguns apresentarem inibidores seletivos como no caso de antidepressivos (OLIVEIRA *et al.*, 2021) a qual requer todo um processo de acompanhamento, verificando se o paciente apresenta melhorias ou não.

Pois, verificar como cada paciente reage mediante ao uso de medicamentos é uma forma de humanizar o atendimento, além de adotar medidas terapêuticas em prol de bem-estar mental (GALLONI *et al.*, 2021). Com a falta de prescrição e assistência profissional, o paciente poderá apresentar sequelas como fraqueza muscular, perda de consciência dentre outras problemáticas resultantes pelo uso inconsciente.

O aumento de mais de 22% do uso de medicamentos psicotrópicos durante a pandemia é um reflexo da falta de mecanismos que possam orientar que automedicação gera danos à qualidade de vida (PIGA *et al.*, 2021), tornando reações alérgicas e dependência ainda mais evidenciados nas pessoas que se automedicaram.

Além disso, o uso de medicamentos psicotrópicos precisa ser acompanhado, para evitar riscos inerentes à saúde. Assim, tendo em vista que, na pandemia gerou cenário de incertezas (OLIVEIRA *et al.*, 2021), faltou orientações voltadas para evitar o uso indiscriminado de medicamentos psicotrópicos, pois, os problemas de saúde pública ligado a saúde mental, de fato agravou na COVID-19, todavia, o consumo de amitriptilina; sertralina; clonazepam aumentaram mais de 20% de uso (LOPES *et al.*, 2022). Assim, o consumo abusivo desses fármacos sem prescrição médica, pode ocasionar danos ainda maiores ao paciente, a qual

torna-se imprescindível acompanhamento de profissionais habilitados a fim de orientar o uso consciente de medicamentos.

3.2 Análise geral dos resultados e discussão

Com base na análise dos autores, foi perceptível perceber sobre o quanto torna-se essencial buscar ajuda profissional, a fim de promover o uso consciente de medicamentos, das quais possam promover a minimização das problemáticas de ansiedade, depressão, dentre outros fatores, a fim de promover o bem-estar saudável. Pois, a falta de acompanhamento profissional, pode gerar danos irreversíveis no paciente.

4. Conclusão

O uso de medicamentos psicotrópicos durante a pandemia para ansiedade e demais problemáticas ligadas a saúde mental, demonstrou consumo elevado, tendo em vista as medidas de isolamento social e as incertezas ocasionadas pelo cenário da COVID-19 com o viés de evitar a disseminação do vírus, além disso, foi evidenciado que, a utilização desordenadas geram desafios para a qualidade de vida, tendo em vista a falta de acompanhamento de profissionais habilitados para o uso conscientes de psicotrópicos.

Diante disso, a pesquisa concluiu que, os desafios para a qualidade de vida durante a pandemia demonstraram o quanto a sociedade sofre com depressão e ansiedade, tornando-se o uso de medicamentos psicotrópicos cada vez mais frequentes, a qual na maioria das vezes não possuem prescrições médicas, gerando danos ainda maiores a saúde mental.

Com base nessa pragmática, torna-se essencial o desenvolvimento de novas investigações acerca do uso de medicamentos psicotrópicos durante a pandemia da COVID-19, a fim de destacar novas descobertas científicas ligadas ao assunto.

Referências

FRANCO A.G. *et al.* Medicamentos psicotrópicos e a sua correlação com o sistema estomatognático na pandemia do Covid – 19: uma revisão de literatura. **InterAm J Med Health**, v.2, n.22, p.228-251, 2022.

GALLONI, L. *et al.* Consumo de psicotrópicos durante a pandemia de Covid-19. **Revista Brasileira De Ciências Biomédicas**, v.2, n.1, p.44-54, 2021.

LOPES, J.M *et al.* Uso elevado de psicofármacos durante a pandemia da COVID-19: uma análise a partir de levantamentos epidemiológicos. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, e47511831180, 2022.

OLIVEIRA, F.P.D. *et al.* Consumo de psicotrópicos em meio a pandemia do Sars-CoV-2. **Pubsaúde** v.7, n.18, p.1-12, 2021.

OLIVEIRA, P. C. *et al.* Uso de medicamentos psicotrópicos e **ansiolíticos no município de guará-to antes e durante o período da pandemia covid-19. Rev. Facit Business and Technology Journal**. v.2, n.31, p.1-19, 2021.

PIGA, B. M. F. *et al.* Análise das prescrições de ansiolíticos e antidepressivos antes e durante a pandemia da COVID-19. **Brazilian Journal of Development**, v.7, n.11, p.107178-107193, 2021.

¹ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-8401-8528>
Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil
E-mail: andhiarapsi@gmail.com

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8611-2892>
Universidade Iguazu – UNIG, Brasil
E-mail: ericam_moreira@hotmail.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4603-1171>
Faculdades Integradas de Patos – FIP, Brasil
E-mail: luziavilm@hotmail.com

⁴ORCID : <https://orcid.org/0000-0003-0733-7346>

Universidade de Vila Velha, Brasil

E-mail: veronica_fonseca18@hotmail.com

⁵ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7111-7142>

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil

E-mail: d201820375@uftm.edu.br

⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4321-6448>

Faculdade: Universidade Federal da Bahia, Brasil

E-mail: enfcharlene.passos2023@gmail.com

⁷ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9731-0079>

União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO, Brasil

E-mail: victorborges188@gmail.com

⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5421-0519>

Universidade Federal de São Paulo, Brasil

E-mail: rubensrezende420@gmail.com

⁹Universidade Federal da Paraíba – UFPB, Brasil

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5524-2875>

E-mail: mikaelaidf95@gmail.com

¹⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2103-6323>

Centro Universitário Inta – Uninta, Brasil

E-mail: beatrizlyra70@gmail.com

¹¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2642-4034>

Centro de Educação Tecnológica de Teresina – CET, Brasil

E-mail: jhonnathasd03@gmail.com

¹²ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2080-8414>

Universidade José do Rosário Vellano, Brasil

E-mail: gabriel.braga@aluno.unifenas.br

¹³ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9820-5642>
Universidade do Estado do Pará, Brasil
E-mail: leticiamartins71@hotmail.com

¹⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5148-4250>
Faculdade IMEPAC, Brasil
E-mail: renata526@hotmail.com

¹⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3359-9008>
Universidade Maria Auxiliadora – UMAX, Brasil
Email: drleandrowe@gmail.com

¹⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4743-2217>
Centro Universitário Tabosa de Almeida -Asces/Unita, Brasil
E-mail: alinecordeiro01@hotmail.com

¹⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5059-8675>
Faculdade Rebouça, Brasil
E-mail: annysamy300@gmail.com

¹⁸ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2457-1892>
Faculdade Pitágoras, Brasil
E-mail: andreapereira.legui@gmail.com

¹⁹ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6796-5008>
Universidade Federal do Piauí – UFPI, Brasil
E-mail: francisca.mmoura@hotmail.com

²⁰ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4054-821X>
Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil
E-mail: deborabruna98@gmail.com

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil